

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOGLARINI KASBIY RIVOJLANTIRISHDA TRENINGLARNI O'RNI VA AHAMIYATI

¹Mirzalieva Odina Salimjanovna, ²Tursunova Dilshoda Xalilovna

¹Andijon viloyati Izbosgan tumani 32-DMTT direktori

²Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani 15-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14331113>

Maktabgacha ta'lim tizimiga ilg'or xorijiy tajriba joriy etilishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim sohasida eng yangi metodikalarni moslashtirish va ulardan samarali foydalanish, sog'lom va har tomonlama kamol topgan bolani voyaga yetkazish maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 19-iyuldagi “Maktabgacha ta'lim sohasiga innovatsion yondashuvlarni joriy etish loyihalarini amalga oshirish uchun eksperimental maydonchalarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 605-son qarorida maktabgacha ta'limni tashkil etish sohasida ilg'or xorijiy tajribani, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya berish sohasida innovatsion usullar va samarali pedagogik amaliyotlarni o'rganish, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatiga jalb etish va joriy etish bo'yicha ishlarni doimiy asosda tashkil etish muhim vazifa sifatida begilab berilgan.

Ushbu vazifani amalga oshirishda maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarini kasbiy rivojlantirish maqsadida tashkil etiladigan treninglarni o'rni alohida ahamiyatga ega.

Bugungi kunda hamma uchun umumiy qabul qilingan “trening” tushunchasi yo'q, shuning uchun bo'lsa kerak, psixologik amaliyotda uning ma'nosini anglatuvchi ko'plab metod, shakl va uni anglatib beruvchi manba hamda vositalar kabi tushunchalar kelib chiqadi.

Trening termini (ingliz tilidan kelib chiqqan bo'lib, train, training) ko'plab ma'nolarga ya'ni: o'qitmok, tarbiyalamok, (trenirovka) mashq qilmoq kabi ma'nolarga ega. Xuddi shunday ko'p ma'nolilik treningning ilmiy talqiniga ham mos keladi. Trening insonlarda mavjud bo'lgan xulq-atvori va faoliyatini boshqaruv modelini qayta dasturlash vositasidir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining pedagoglarini kasbiy rivojlantirishda treninglar juda muhim o'rin tutadi. Treninglar pedagoglarning bilim va malakalarini oshirish, yangi pedagogik yondashuvlar va metodikalarni o'zlashtirish, shuningdek, o'zlarining professionalliklarini yanada rivojlantirishga yordam beradi. Quyida treninglarning maktabgacha ta'lim tizimida pedagoglar uchun qanday ahamiyatga ega ekanligini ko'rib chiqamiz:

Yangi pedagogik yondashuvlar va texnologiyalar: Treninglar pedagoglarga yangi ilmiy-pedagogik yondashuvlar, metodikalar va ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni o'rgatadi. Bu o'qituvchilarga ta'lim sifatini oshirishda yordam beradi va o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish imkonini yaratadi.

Pedagogik ko'nikmalarni oshirish: Treninglar pedagoglarga zamonaviy metodlardan foydalanish, bolalar bilan samarali muloqot qilish, guruhni boshqarish va ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu o'z navbatida, bolalarga yuqori sifatli ta'lim berishda katta rol o'ynaydi.

Kasbiy rivojlanish va motivatsiya: Treninglar pedagoglarning o'z professionallik darajasini oshiradi va ularni o'z ishiga nisbatan yuqori motivatsiya bilan ta'minlaydi. O'qituvchilarga o'z bilimlarini yangilash imkoniyati berilganda, ular o'zlarining kasbiy ishtiyoq va mas'uliyatini sezilarli darajada oshiradi.

Jamoaviy ishlash va tajriba almashish: Treninglar pedagoglar o'rtasida tajriba almashishga, bir-birlaridan o'rganishga imkon beradi. Bu jamoaviy ishlash madaniyatini rivojlantiradi va pedagoglarning umumiy maqsadlar uchun birgalikda ishlashga undaydi.

Inson resurslarini samarali boshqarish: Treninglar orqali pedagoglar o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, o'zlarini kasbiy o'sish uchun qaysi sohalarida rivojlantirish zarurligini tushunishadi. Bu, o'z navbatida, ta'lim tashkilotlarining samarali ishlashiga yordam beradi.

Bolalar bilan ishlashda yangi metodlar: Treninglar pedagoglarga bolalar bilan ishlashning yangi, innovatsion metodlarini o'rgatadi. Bu pedagoglar uchun bolalar bilan aloqalarini yanada yaxshilash, ularni faol va mustaqil o'rgatish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Shunday qilib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglarni kasbiy rivojlantirish uchun treninglar ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va pedagoglarning o'z ishlariga nisbatan yuqori qiziqish va mas'uliyatni rivojlantiradi. Xulosa qilib aytganda, treningning muhim xususiyati shundaki, u doimo guruhda o'tkaziladi. Odamlarning majburiy o'zaro munosabatlaridagi bunday kategoriklik bir qator psixologik qonuniyatlarga asoslanadi. Guruh - bu bir nechta odam emas, u o'zining umumiy xotirasiga ega bo'lgan yagona organizmdir. Shunday qilib, mashg'ulotlar o'z ichiga olgan usullar tufayli shaxsning rivojlanishi va o'sishi tezroq davom etadi. Bu sinergiya qonuni bilan izohlanadi, bu o'rganishni individual o'rganishga qaraganda bir necha marta samaraliroq qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19.07.2019 y. 605-son “Maktabgacha ta'lim sohasiga innovatsion yondashuvlarni joriy etish loyihalarini amalga oshirish uchun eksperimental maydonchalarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori.
2. Alimxodjayeva S.N., Gaydarov F.I. Psixologik treninglar ishlanmasi. 1-kism (Amaliyotchi psixologlar uchun) Toshkent-2008 yil.
3. Gorbushina O.P. Psixologicheskiy trening. Sekreti provedeniya. SPb.: Piter, 2007. - 176 s: il. - (Seriya «Prakticheskaya psixologiya»).
4. Ismoilova N., Abdullayeva D. Trening o'tish metodikasi (metodik qo'llanma) / Fan va texnologiya markazining bosmaxonasi. Toshkent-2009.
5. Xakimjonova H., Xamutov U., Raximov N., Sharofaddinov Sh. Kattalar ta'limi va o'qishi global dasturi. «ISHONCH» poligrafiyasi. –T.: 2020.